

ULOGA OBRAZOVANJA U PODSTICANJU ODRŽIVOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

MSc Kristina Petrović*

Dr Biljana Rakić*

Rezime: Rad analizira regionalni razvoj u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na izazove demografske depopulacije, ekonomske neravnoteže, obrazovne i infrastrukturne neravnomernosti. Obrazovanje se prepoznaje kao jedan od faktora koji mogu da utiču na ublažavanje regionalnih dispariteta, jačanje ljudskog kapitala i podsticanje inovacija. Kroz povezivanje obrazovnih institucija sa lokalnom privredom i usmeravanje obrazovnih politika ka specifičnim regionalnim potrebama, moguće je da se unapredi zapošljivost i smanje migracije ka urbanim centrima. Poseban značaj identifikuje se u razvoju dualnog i preduzetničkog obrazovanja, kao i digitalnih veština, uz isticanje potencijala održive poljoprivrede i zelenih tehnologija u ruralnim sredinama. Rad ukazuje na potrebu strateški integrisanog pristupa obrazovnoj i regionalnoj politici u cilju ostvarivanja održivog regionalnog razvoja.

Ključne reči: regionalni razvoj, obrazovanje, dualno obrazovanje, održivost.

1. Uvod

Savremena ekonomska teorija i praksa prepoznaju da su obrazovani i visoko kvalifikovani ljudski resursi osnova svakog društva koje teži dugoročnom i održivom privrednom razvoju. Razvijen obrazovni sistem direktno utiče na stvaranje inovativne i produktivne radne snage, što vodi ka većem ekonomskom napretku i smanjenju regionalnih dispariteta. Posebno je važno da se jačaju obrazovni kapaciteti u manje razvijenim

* Student doktorskih studija, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija;
kristina.petrovic.eknfak@gmail.com

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; <https://orcid.org/0000-0003-0507-9400>,
biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs,

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 502.131.1:332.1]:37.014(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17076008

područjima, kako bi se podstakla lokalna ekonomija, otvorila nova radna mesta i doprinelo uravnoteženijem regionalnom razvoju.

Sve veći zahtevi za novim veštinama i znanjima uslovljavaju reforme obrazovnih sistema širom sveta. Mnoge države, uključujući i Republiku Srbiju, suočavaju se sa izazovom kako da osiguraju da njihovi obrazovni sistemi budu u skladu sa potrebama privrede, posebno u pogledu digitalizacije, inovacija i uvođenja novih tehnologija. Uloga države u formiranju i sprovođenju obrazovnih politika od suštinskog je značaja, jer državni aparat može da oblikuje strukturu obrazovnog sistema, određuje prioritete u finansiranju i podstiče saradnju između obrazovnih institucija i privrede. Republika Srbija, kao zemlja koja prolazi kroz proces promena, posebnu pažnju treba da posvećuje razvoju obrazovnog sistema, kao strateškog instrumenta za unapređenje privrednih performansi i smanjenje regionalnih razlika.

2. Regionalni razvoj u Republici Srbiji: izazovi i perspektive

Regionalni razvoj predstavlja jedan od ključnih aspekata održivog ekonomskog rasta i društvene kohezije. Kroz koncept regionalnog razvoja vrši se usklađivanje ekonomskih i socijalnih politika, sa ciljem smanjenja međuregionalnih razlika, jer upravo te razlike mogu da ograniče efikasnost ključnih razvojnih mehanizama (Wang & Wang, 2021). U kontekstu Republike Srbije, regionalni razvoj suočava se sa brojnim izazovima koji proističu iz duboko ukorenjenih ekonomskih, infrastrukturnih i demografskih razlika između pojedinih delova zemlje. Istorijski gledano, dominacija nekoliko velikih urbanih centara, uz istovremenu stagnaciju ili nazadovanje ruralnih i manje razvijenih područja, dovela je do izraženih regionalnih dispariteta, koji danas predstavljaju ozbiljnu prepreku ukupnom društvenom i ekonomskom napretku.

Ekonomске, socijalne i infrastrukturne nejednakosti, kako među državama, tako i unutar pojedinih regiona, zahtevaju sveobuhvatnu analizu društvenih i ekonomskih transformacija. Savremena ekonomska nauka suočava se sa izazovom da rigorozno ispita kompleksne razvojne procese i međuzavisnosti, uz nužnost projektovanja održivih modela razvoja i oblikovanje odgovarajućeg institucionalnog okvira (Mitrović, 2023). Ove nejednakosti direktno utiču na regionalni razvoj, jer produbljuju razlike u stepenu razvijenosti, dostupnosti resursa i kvalitetu života u različitim regionima. Bez temeljne analize i usmerene intervencije, nerazvijeni delovi zemlje ostaju u razvojnom zaostatku, što otežava ostvarivanje kohezije na nacionalnom nivou.

Koncept regionalnog razvoja u Republici Srbiji dugi niz godina bio je marginalizovan i zapostavljen, kako na teorijskom, tako i na praktičnom nivou. Dominantna orijentacija ekonomske politike bila je usmerena ka ostvarivanju kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva, pri čemu su sektorske politike imale primat nad teritorijalnim pristupima razvoju. Takav model rasta, koji se oslanja pretežno na sektorske prioritete, sistematski je zanemarivao regionalnu dimenziju razvoja, čime su strukturni problemi pojedinih delova zemlje ostajali nerazrešeni (Petrović, 2020). Budući da je regionalni razvoj po svojoj prirodi dugoročan proces, zasnovan na strateškom planiranju i teritorijalnoj ravnoteži, on ne može da bude uspešno integrisan u ekonomski sistem koji favorizuje isključivo kratkoročne razvojne ciljeve. Ovakav pristup posebno je problematičan u kontekstu izraženih demografskih razlika među regionima, budući da smanjenje broja

Uloga obrazovanja u podsticanju održivog regionalnog razvoja Republike Srbije

stanovnika u pojedinim delovima zemlje dodatno otežava sprovođenje razvojnih politika, umanjuje lokalne kapacitete i produbljuje regionalne nejednakosti.

Regionalne razlike koje su nastale kao posledica promene broja stanovnika u Republici Srbiji postale su naročito izražene nakon raspada Jugoslavije. Tokom perioda od 1991. do 2002. godine, demografski trendovi ukazivali su na jasnu polarizaciju između severnih i južnih delova zemlje. Beogradski region, koji obuhvata teritoriju glavnog grada, kao i Region Vojvodine, zabeležili su pozitivnu stopu promene broja stanovnika, što ukazuje na koncentraciju migracionih tokova i ekonomskih aktivnosti u razvijenijim područjima. Nasuprot tome, Region Šumadije i Zapadne Srbije i Region Južne i Istočne Srbije suočili su se sa negativnim stopama promene broja stanovnika, što prikazuje trajnije procese depopulacije, ekonomskog zaostajanja i migracije stanovništva ka urbanim i razvijenijim centrima (Nikitović, 2022).

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2022. godine, demografski trendovi u Republici Srbiji ukazuju na nastavak i produbljivanje regionalnih razlika u stopi promene broja stanovnika. Ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975 u odnosu na popis iz 2011. godine, što predstavlja pad od 6,9%. Ovaj pad nije ravnomerno raspoređen po regionima. Beogradski region je jedini zabeležio porast broja stanovnika od oko 1,6%, dok su ostali region, uključujući Vojvodinu, Šumadiju i Zapadnu Srbiju, kao i Južnu i Istočnu Srbiju, zabeležili smanjenje broja stanovnika za oko 10% (Republički zavod za statistiku, 2023). Ovi demografski obrasci neposredno utiču na regionalni razvoj, jer smanjenje broja stanovnika u pojedinim regionima dodatno otežava ekonomski oporavak i smanjuje atraktivnost za nove investicije. Obrazovanje ima bitnu ulogu u ublažavanju negativnih trendova, jer razvoj lokalnih obrazovnih kapaciteta, unapređenje dostupnosti obrazovanja i prilagođavanje obrazovnih programa potrebama tržišta rada mogu da doprinesu jačanju ljudskog kapitala, zadržavanju mladih i podsticanju održivog regionalnog razvoja. Poseban izazov predstavlja stvaranje uslova za obrazovanje i zapošljavanje u manje razvijenim područjima, čime bi se smanjio pritisak migracija ka urbanim centrima i obezbedila ravnomernija demografska i ekonomska struktura zemlje.

Proces ekonomske tranzicije, kao i prilagođavanje zahtevima tržišne privrede i evropskih integracija, dodatno su istakli potrebu za formulisanjem sveobuhvatne i održive politike regionalnog razvoja. Među glavnim izazovima ističu se neravnomerna raspodela investicija, nedovoljna razvijenost saobraćajne i digitalne infrastrukture, depopulacija i starenje stanovništva u perifernim oblastima, kao i ograničen pristup obrazovanju i savremenim tehnologijama. U tom kontekstu, inovacije predstavljaju značajan faktor za unapređenje konkurentnosti i otpornosti regionalnih ekonomija. Uvođenje inovativnih rešenja u privredne i društvene procese može da doprinese stvaranju novih radnih mesta, povećanju produktivnosti i privlačenju investicija u manje razvijene regione.

Razvoj inovacija u velikoj meri zavisi od funkcionalnosti i efikasnosti inovacionog sistema, koji se zasniva na dinamičnoj interakciji između ključnih učesnika – istraživačkih institucija, visokoobrazovnih ustanova, privrede i državnih tela. Kvalitet i intenzitet saradnje u procesima generisanja, razmene i primene znanja direktno utiču na sposobnost jednog društva da stvori, implementira i komercijalizuje inovacije koje doprinose ekonomskom rastu i konkurentnosti (Vasilić et al., 2022). Podsticanjem lokalnih inovacionih kapaciteta, posebno kroz povezivanje obrazovnih i istraživačkih institucija sa privredom, moguće je generisati održiv razvoj i smanjiti postojeće regionalne razlike.

Uloga države u oblikovanju regionalnog razvoja ne ogleda se isključivo u ekonomskim merama, već i kroz šire javne politike koje obuhvataju urbanističko planiranje, regulaciju tržišta rada, reformu javnog sektora, obrazovanje i druge sektore od strateškog značaja. Intervencije u ovim oblastima mogu da imaju dalekosežne efekte na ravnomerni regionalni razvoj, jer omogućavaju stvaranje institucionalnog i infrastrukturnog okvira pogodnog za dugoročan društveni i ekonomski napredak. Posebno je značajno da takve politike budu usklađene i teritorijalno diferencirane, kako bi odgovorile na specifične potrebe pojedinih regiona. Delovanje države kroz različite javne politike postavlja temelje za oblikovanje dugoročnih razvojnih strategija koje mogu da odgovore na kompleksne regionalne izazove.

Perspektive regionalnog razvoja u Republici Srbiji temelje se na strateškom pristupu koji uključuje unapređenje institucionalnog okvira, podsticanje ravnomernijeg ekonomskog rasta, razvoj ljudskog kapitala i intenziviranje saradnje između javnog sektora, privrede i akademske zajednice (Vuković, 2022). Poseban akcenat stavlja se na korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije, modernizaciju infrastrukture, digitalizaciju usluga i podsticanje inovacija na lokalnom nivou. Dugoročno posmatrano, uspešan regionalni razvoj zahteva koherentnu kombinaciju decentralizovanog upravljanja, aktivne politike zapošljavanja, reforme obrazovnog sistema i jačanja lokalnih kapaciteta za sprovođenje razvojnih inicijativa.

3. Veza regionalnog razvoja i obrazovanja na primeru Republike Srbije

U savremenoj teoriji i praksi regionalnog razvoja, obrazovanje se sve više prepoznaje kao strateški resurs, od značaja za unapređenje konkurentnosti i smanjenje regionalnih dispariteta. "...Obrazovanje je jedan od ključnih elemenata održivog ekonomskog razvoja i socijalne kohezije društva. Dostignuti nivo obrazovanosti populacije i permanentno obrazovanje bitni su uslovi uravnoteženog regionalnog razvoja" (Jokić, 2018). Investiranje u obrazovne kapacitete na regionalnom nivou ne doprinosi samo razvoju ljudskog kapitala, već i jačanju inovacionog potencijala lokalnih zajednica, što predstavlja osnovu za dugoročnu održivost i razvoj. "...Jedna od glavnih karakteristika Republike Srbije jeste neujednačen razvoj njenih regiona, te je sa jedne strane severni deo zemlje najrazvijeniji, dok sa druge strane, jug i istočni krajevi zemlje zaostaju u razvoju" (Ilić et al., 2024). Uprkos naporima koji su tokom prethodnih decenija preduzimani u cilju smanjenja teritorijalnih razlika, izražene asimetrije i dalje su prisutne i to, u stepenu ekonomskog razvoja i dostupnosti i kvalitetu obrazovanja u različitim delovima zemlje.

Republika Srbija je više puta pokušavala da smanji regionalne razlike ili pokrene razvoj nerazvijenih regiona i područja kroz podsticanje radno intenzivnih industrija, posebno u manje razvijenim oblastima. Ova strategija, iako kratkoročno omogućava povećanje zaposlenosti, nije rezultirala dugoročnim efektima u pogledu strukturnog razvoja, tehnološkog unapređenja, niti stvaranja lokalnih inovacionih kapaciteta. U praksi se pokazalo da ovakav pristup ne može da generiše održive obrasce rasta, niti podstakne transformaciju lokalnih ekonomija ka sektorima sa višom dodatom vrednošću.

Jedan od ključnih izazova sa kojim se Republika Srbija suočava jeste neusklađenost obrazovne ponude sa savremenim potrebama tržišta rada, posebno u domenu visokotehnoloških i digitalno zasnovanih industrija. Ova neusklađenost dodatno produbljuje regionalne razlike, jer su periferne oblasti često pogođene niskim obrazovnim mogućnostima, odlivom stanovništva i smanjenom dostupnošću savremenih obrazovnih

Uloga obrazovanja u podsticanju održivog regionalnog razvoja Republike Srbije

programa. Poseban problem predstavlja nedovoljno razvijena saradnja između obrazovnog sektora i lokalne privrede, što otežava kreiranje obrazovnih profila koji odgovaraju realnim razvojnim potencijalima pojedinih regiona.

U tom kontekstu, sve se više naglašava potreba za strateškim pristupom razvoju ljudskog kapitala, sa fokusom na obrazovanje za visokotehnološke oblasti, digitalne kompetencije, preduzetničke veštine i istraživačko-inovacioni rad. Dualno obrazovanje, koje u Republici Srbiji beleži rastuću institucionalnu podršku, predstavlja jedan od mogućih instrumenata za približavanje obrazovanja potrebama privrede, ali zahteva dodatno prilagođavanje lokalnim specifičnostima i sektorskim prioritetima. Takođe, nužno je podstaći funkcionalno povezivanje visokoškolskih ustanova sa regionalnim učesnicima - privredom, lokalnim samoupravama i razvojnim agencijama - kako bi obrazovni sistemi postali aktivni činioci u kreiranju regionalnih razvojnih strategija. Razvijanje obrazovnih modela koji su usklađeni sa realnim potrebama tržišta rada predstavlja ključni preduslov za ravnomerniji razvoj regiona, ukoliko se u obzir uzima direktni uticaj obrazovanja na razvoj. Ne sme se zaboraviti ni značaj preduzetničkih aktivnosti koje podstiču razvoj regiona kroz svoj kontinuitet, a čiji dodatni razvoj može da bude posledica delotvornog sprovođenja preduzetničkog obrazovanja na regionalnom nivou.

Preduzetničko obrazovanje, bilo da se sprovodi kroz formalne ili neformalne obrazovne sisteme, predstavlja značajan faktor održivosti poslovanja, rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća. Podsticanjem preduzetničkog obrazovanja posredno se unapređuje i regionalni razvoj u Republici Srbiji (Radulović, 2022). Osim toga, ovakav vid obrazovanja doprinosi stvaranju lokalnih lidera i zadržavanju mladog i obrazovanog stanovništva u nerazvijenim područjima, čime se ublažavaju negativni demografski trendovi i podstiče endogeni razvoj zasnovan na lokalnim resursima i znanju.

Pored sve izraženije potrebe za razvojem informacionih tehnologija i digitalizacijom privrede, Republika Srbija ne sme da zanemari sektore u kojima poseduje značajne komparativne prednosti, poput poljoprivrede. Uzimajući u obzir savremene globalne izazove kao što su klimatske promene, energetska tranzicija i održivi razvoj, može se reći da organska poljoprivreda i primena zelenih tehnologija u ruralnim sredinama predstavljaju strateški pravac koji može da doprinese ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva i očuvanju prirodnih resursa.

Proaktivan stav je suštinski bitan u smislu prevazilaženja nedostataka i iskorišćenja postojećih resursa na najbolji mogući način. Kako je savremeno društvo zasnovano na znanju i primeni novih tehnologija, neophodno je da se i u zemljama poput Republike Srbije, dakle u manjim sredinama, stanovništvo što više edukuje za budućnost koja dolazi. Edukacijom bi se proširila ekološka svest u ruralnim krajevima, ali što je najvažnije, učinio bi se pomak da se stanovništvo ruralnih regija oslanja i ume da koristi energetske resurse obnovljivog karaktera na jedan novi i održivi način (Ilić et al., 2024). Integrisanjem znanja iz oblasti biotehnologije, agroekologije i energetske efikasnosti u obrazovne programe i razvojne politike, Republika Srbija može istovremeno da podstakne inovacije i afirmiše tradicionalne resurse u funkciji savremenog i održivog regionalnog razvoja.

Na makroekonomskom nivou, obrazovna politika mora da bude snažno integrisana sa politikom regionalnog razvoja, pri čemu je važno da se uspostave teritorijalno diferencirani pristupi, koji će uvažiti specifične izazove i potencijale pojedinih područja. Može se očekivati da zemlje koje investiraju u obrazovanje, istraživanje i inovacije

ostvaruju viši stepen ekonomske otpornosti i društvene kohezije i Republika Srbija, u tom smislu, ima prostor da unapredi koordinaciju sektorskih politika, posebno kroz razvoj ljudskih resursa, digitalizaciju obrazovnih sadržaja i jačanje lokalnih inovacionih sistema.

Veći kvalitet visokoobrazovnih usluga, bolji uslovi rada i materijalni položaj u presudnoj meri su determinisani ukupnim obimom investiranja u visoko obrazovanje, a posebno javnih sredstava od strane države (Kabok et al., 2012). U Republici Srbiji, poseban izazov ogleda se u potrebi za povećanjem kvaliteta visokoškolskih ustanova van velikih urbanih centara, kako bi se omogućilo zadržavanje mladih u manje razvijenim sredinama i obezbedila dostupnost obrazovanja širom teritorije. Veći kvalitet visokoobrazovnih usluga, bolji uslovi rada i materijalni položaj u presudnoj meri su determinisani ukupnim obimom investiranja u visoko obrazovanje, a posebno javnih sredstava od strane države.

U kontekstu Republike Srbije, značaj obrazovanja za regionalni razvoj posebno dolazi do izražaja u manje razvijenim i ruralnim područjima, gde obrazovna i tehnološka zaostalost dodatno produbljuju postojeće ekonomske i socijalne razlike. Uprkos određenim institucionalnim naporima, poput unapređenja dostupnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, te inicijativa u domenu dualnog obrazovanja, još uvek nije uspostavljen dovoljno snažan sistem koji bi omogućio efikasno povezivanje obrazovanja sa lokalnim razvojnim potencijalima. Iz tog razloga, neophodno je usmeriti obrazovne politike ka prilagođavanju lokalnim potrebama, kroz razvoj programa stručnog obrazovanja i to, za oblasti poput obnovljivih izvora energije, agroturizma i digitalnih veština, čime bi se povećala zapošljivost, ali i osnažio proces održivog regionalnog razvoja.

4. Obrazovanje kao instrument regionalnog razvoja

Kao strateški resurs, obrazovanje ima potencijal da smanji regionalne razlike, unapredi konkurentnost i poveća zapošljivost, čime doprinosi ravnomernijem razvoju različitih delova jedne zemlje. S obzirom na ubrzani tehnološki napredak i promene na tržištu rada, obrazovni sistemi moraju da budu u stanju da odgovore na potrebe savremenih privreda i omoguće razvoj novih veština i kompetencija. Povezivanje obrazovnih politika sa strategijama regionalnog razvoja postaje izuzetno značajno za postizanje integrisanih i održivih ekonomskih i društvenih ciljeva.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Srbije prepoznaje obrazovanje kao jedan od bitnih činilaca održivog i ravnomernog teritorijalnog razvoja. Među korisnicima podsticaja koje opredeljuje Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, nalaze se i institucije iz oblasti obrazovanja i istraživanja, što ukazuje na značaj ljudskog kapitala u procesima regionalne transformacije. Podsticaji se, između ostalog, usmeravaju na unapređenje i razvoj ljudskih resursa, kao i promociju istraživanja, pristup savremenim tehnologijama i podizanje tehnološkog nivoa, čime se direktno podstiče obrazovni i inovacioni kapacitet regiona. Ovakav normativni okvir omogućava povezivanje obrazovnog sistema sa širim razvojnim politikama, posebno u kontekstu jačanja konkurentnosti manje razvijenih područja i podsticanja zapošljavanja kroz strateške investicije u znanje i veštine (Vlada Republike Srbije, 2015).

U Republici Srbiji, nejednačenost u obrazovnoj strukturi i pristupu obrazovanju značajno doprinosi postojećim regionalnim nejednakostima. Visokoobrazovani kadrovi koncentrisani su u urbanim centrima, dok ruralna i manje razvijena područja beleže deficit

Uloga obrazovanja u podsticanju održivog regionalnog razvoja Republike Srbije

obrazovanih pojedinaca, što dodatno otežava njihov socio-ekonomski napredak (Lović et al., 2018). Takva struktura obrazovanja neretko doprinosi zatvorenom krugu siromaštva i migracija iz nedovoljno razvijenih regiona, što pogoršava demografske i ekonomske pokazatelje tih prostora.

U cilju prevazilaženja izazova i ublažavanja regionalnih nejednakosti, neophodno je da se obrazovne politike usmere ka implementaciji konkretnih instrumenata koji povezuju obrazovanje sa razvojnim potrebama lokalnih zajednica. Efikasnost ovih instrumenata u velikoj meri zavisi od koordinacije između obrazovnih institucija i privrednih subjekata, kao i od integracije lokalnih razvojnih planova sa strategijama obrazovanja, čime se obezbeđuje usklađenost između obrazovne ponude i realnih potreba tržišta rada. Navedeni instrumenti prikazani su na slici ispod, kao ilustracija mogućih načina za oblikovanje funkcionalnog sistema obrazovanja koji podstiče održiv regionalni razvoj.

Slika 1: Mogući instrumenti uticaja obrazovanja na podsticanje regionalnog razvoja

Izvor: Autori

Kako bi se izazovi prevazišli, obrazovna politika mora da bude funkcionalno povezana sa razvojnim ciljevima regiona. Pored ulaganja u fizičku dostupnost obrazovanja, neophodno je razvijati obrazovne programe usmerene na lokalne potrebe i tržište rada. Preduzetničko obrazovanje, kako formalno tako i neformalno, identifikovano je kao značajan faktor održivosti poslovanja, rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća. Podsticanjem preduzetničkog obrazovanja posredno se unapređuje i regionalni razvoj u Republici Srbiji, jer se time jačaju lokalne ekonomije i smanjuje zavisnost od centralnih urbanih centara (Marinović et al., 2022). Može se zaključiti da posebno značajnu ulogu ima razvoj dualnog obrazovanja, koje povezuje obrazovne institucije sa privrednim sektorom, čime se omogućava formiranje praktičnih znanja i veština, koje odgovaraju realnim potrebama lokalne privrede. Na taj način, obrazovni sistem se postepeno transformiše u aktivnog učesnika regionalnog razvoja, čime se poboljšava zapošljivost mladih i doprinosi smanjenju migracionog pritiska na velike gradove.

Ulaganjem u obrazovne programe koji su prilagođeni specifičnostima ruralnih sredina, moguće je postići ravnomerniji regionalni razvoj i smanjiti migracije ka urbanim centrima (Ilić et al., 2024). Ova strategija podrazumeva osposobljavanje ljudi za upotrebu obnovljivih izvora energije, organsku poljoprivredu, ekološki turizam i druge sektore koji su komplementarni prirodnim i društvenim resursima ruralnih područja. Na taj način, obrazovanje ne služi samo kao sredstvo za lični razvoj, već i kao pokretač lokalne ekonomije i održivog zapošljavanja. Istovremeno, ovakvi obrazovni programi jačaju kapacitete zajednica da samostalno planiraju i sprovede razvojne inicijative u skladu sa lokalnim potencijalima.

Međutim, u Republici Srbiji postoji izražen jaz između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, što dodatno otežava regionalni razvoj. Nedostatak koordinacije između obrazovnih institucija i privrednih subjekata dovodi do neusklađenosti ponude i potražnje za radnom snagom, posebno u manje razvijenim regionima. Ovakva situacija zahteva sistemске reforme koje će omogućiti bolje povezivanje obrazovanja sa ekonomskim razvojem na regionalnom nivou (Arsenijević et al., 2012). Ključ uspeha nalazi se u integraciji lokalnih razvojnih planova sa strategijama obrazovanja, kao i u aktivnijoj ulozi lokalnih samouprava i razvojnih agencija u kreiranju i sprovođenju obrazovnih programa.

Osnovni nivo obrazovanja čini temelj za aktivno učešće stanovništva u društvenim i ekonomskim procesima. Povećanjem nivoa opšte obrazovanosti dolazi do poboljšanja funkcionalne pismenosti, veće uključenosti u tržište rada i veće sposobnosti pojedinaca da se prilagode savremenim izazovima. Osnaživanje ljudi kroz obrazovanje i različite oblike edukacija direktno doprinosi jačanju ljudskog kapitala neophodnog za pokretanje lokalnih inicijativa i održiv razvoj zajednica.

Dalji potencijal obrazovanja ogleda se u njegovoj sposobnosti da podrži razvoj visokotehnoloških industrija kroz usmeravanje obrazovnih programa ka oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i sl. Kroz obuku kadrova za potrebe modernih industrija, manje razvijeni regioni mogu da dobiju priliku da izgrade lokalne klastere znanja i tehnološke inkubatore, čime se stvara osnova za reindustrijalizaciju i povećanje ukupne ekonomske aktivnosti. Ovaj oblik specijalizovanog obrazovanja omogućava transformaciju lokalnih ekonomija i njihovo uključivanje u tokove tehnološkog napretka.

Uz razvoj stručnih znanja, obrazovanje doprinosi i prelasku sa ekonomije zasnovane na sirovinским resursima ka modelu koji se temelji na znanju i inovacijama. Time se otvara mogućnost za bolje korišćenje postojećih lokalnih potencijala, poput unapređenja prerade poljoprivrednih proizvoda, primene digitalnih rešenja u agrobiznisu ili razvoja održivog i specijalizovanog turizma. Takvi pristupi povećavaju konkurentnost lokalne privrede, stvaraju nova radna mesta i osnažuju preduzetnički duh u lokalnim zajednicama.

Poseban značaj ima razvoj informacionih tehnologija u regionalnim centrima, s obzirom na to da IT industrija ne zavisi u velikoj meri od fizičke infrastrukture. I ako ne zavisi nužno od fizičke infrastrukture, u obzir treba uzeti specifičnosti kao što su dostupnost i brzina interneta. Ove činjenice omogućavaju širenje informacionih tehnologija i u manjim sredinama, uz preduslov postojanja obrazovanog kadra i digitalne povezanosti. IT sektor deluje kao snažan pokretač zapošljavanja, inovacija i međunarodne konkurentnosti, čime postaje bitan instrument ekonomskog i društvenog preporoda nerazvijenih područja.

Uloga obrazovanja u podsticanju održivog regionalnog razvoja Republike Srbije

Kada je strateški osmišljeno i funkcionalno povezano sa razvojnim potrebama regiona, obrazovanje se može smatrati jednim od najefikasnijih instrumenata za smanjenje regionalnih razlika i postizanje održivog razvoja. U skladu sa tim, obrazovna politika treba da se razvija paralelno sa ekonomskom politikom i politikom zapošljavanja.

5. Zaključak

Regionalni razvoj Republike Srbije suočava se sa kompleksnim izazovima koji proizilaze iz duboko ukorenjenih ekonomskih, demografskih i infrastrukturnih nejednakosti. Uprkos postojanju institucionalnih i strateških okvira, izražene razlike u stepenu razvijenosti i kvalitetu života među regionima ostaju značajna prepreka ravnomernom društveno-ekonomskom napretku. Posebno zabrinjava demografski pad i koncentracija stanovništva u urbanim centrima, što dodatno ugrožava održivost razvoja ruralnih i manje razvijenih područja.

U navedenim okolnostima, obrazovanje se nameće kao značajan instrument regionalne politike, sa potencijalom da ublaži postojeće disparitete, podstakne inovacije i doprinese stvaranju lokalnih razvojnih kapaciteta. Kroz strateško usmeravanje obrazovnih politika, unapređenje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, kao i jačanje veze između obrazovanja i tržišta rada, moguće je da se stvore osnove za dugoročan i održiv regionalni razvoj. Posebno je važno razvijati obrazovne modele prilagođene lokalnim potrebama, uključujući programe iz oblasti digitalnih veština, obnovljivih izvora energije i preduzetništva.

Efikasan regionalni razvoj zahteva koordinisanu akciju države, obrazovnog sistema, lokalnih zajednica i privrede, uz neophodnu podršku integracionih procesa i pristupa razvojnim fondovima. Samo integrisanim pristupom, zasnovanim na znanju, inovacijama i jednakim šansama, Republika Srbija može da ostvari konkurentan razvoj svih svojih regiona.

Literatura

- Arsenijević, J., Tot, V., Nikolić, M. M. & Milin, D. (2012). The gap between science, education and economy of Serbia and developed countries. *African Journal of Business Management*, 5(34), 13176–13186.
- Ilić, M. Ž., Ilić, B. & Ostojić, B. (2024). Uloga edukacije za promociju i menadžment održivosti ruralnih područja u svetu i Srbiji. *Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Menadžment u funkciji održivog razvoja"*, 2(1), 87–97.
- Ilić, M. Ž., Ilić, B. & Ostojić, B. (2024). Uloga edukacije za promociju i menadžment održivosti ruralnih područja u svetu i Srbiji. *Zbornik radova MES*, 10, 145–160.
- Jokić, V. (2018). Obrazovna struktura radnih potencijala u Srbiji – prostorna distribucija i regionalne razlike. *Glasnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije*, (54), 56–69.
- Kabok, J., Lendak, I. & Pataki, E. (2012). Investiranje u visoko obrazovanje: Republika Srbija u međunarodnom okruženju. *Revija za sociologiju*, 42(4), 367–390.
- Lović Obradović, S. & Matović, S. (2018). Spatial demographic inequalities and regional development in Serbia. *R-Economy*, 4(3), 138–149.
- Marinović Matović, I. & Lazarević, A. (2022). Neformalno preduzetničko obrazovanje kao faktor regionalnog razvoja u Republici Srbiji. *EPALE*.

- Mitrović, P. (2023). Ekonomska kriza i konvergencija regionalnih dispariteta. *Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History*, 22(2), 119–137.
- Nikitović, V. (2022). Višeslojna priroda depopulacije u Srbiji–noviji trendovi i izgledi. Institut društvenih nauka – IRISS.
- Petrović, R. (2020). Politika ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije od 2000. do 2018. godine. *Teme*, 44(1), 45–63.
- Radulović, A. (2022). Neformalno preduzetničko obrazovanje kao faktor regionalnog razvoja u Republici Srbiji. EPALÉ – Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi.
- Republički zavod za statistiku. (2023). Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. u Republici Srbiji: Prvi rezultati.
- Vasilić, N., Beraha, I. & Đurićin, S. (2022). Komparativna analiza regionalnih inovacionih performansi u Srbiji. Institut ekonomskih nauka.
- Vlada Republike Srbije. (2015). Zakon o regionalnom razvoju (Sl. glasnik RS, br. 89/15).
- Vuković, D. (2022). Politike ljudskog razvoja za novu demografsku dinamiku. Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju–Srbija, 17-28.
- Wang, X., & Wang, Q. (2021). Research on the impact of green finance on the upgrading of China's regional industrial structure from the perspective of sustainable development. *Resources Policy*, 74, 102436.

THE ROLE OF EDUCATION IN PROMOTING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA

***Abstract:** The paper analyzes regional development in the Republic of Serbia, with particular emphasis on the challenges of demographic depopulation, economic imbalance, and educational and infrastructural disparities. Education is recognized as one of the key factors that can contribute to reducing regional disparities, strengthening human capital, and fostering innovation. By linking educational institutions with the local economy and aligning educational policies with specific regional needs, it is possible to enhance employability and reduce migration toward urban centers. Special emphasis is placed on the development of dual and entrepreneurial education, as well as digital skills, with recognition of the potential of sustainable agriculture and green technologies in rural areas. The paper highlights the need for a strategically integrated approach to educational and regional policies to achieve sustainable regional development.*

***Key words:** regional development, education, dual education, sustainability.*